

DEVLET

*ARIF CAN YÜKSEL

Öz: Her dönemde karma bir yapılanma içerisinde Devletler oluşmuştur. Nitekim Devletin oluşmasında ana faktör kuşkusuz insan olmuştur. İnsanın yaşadığı; coğrafyası, Kültürü, Dini inancı, Beslenme yapısı, Dili gibi unsurlar ilk devletlerin temelini oluşturmuştu asıl amaç sınırları belirli bölgede yaşayan halkın, egemen bir otoriteyle yönetilmek istenmesiydi bu durum tam olarak başlayan Devlet sürecini farklı geliştirdi Monarşi, Oligarşi, Aristokrasi, Demokrasi'nin Halk üzerindeki despot veya gelecek vaat eden farklı rejim birleşimleri doğdu Günümüzde Batı Avrupa'da sözde monarşi sürerken Dünya'nın en gelişmiş ülkeleri yine bu devletlerin olduğu görünüyor fakat durum değerlendirmesi yapacak olursak 19.yy'da Fransa'da başlayan milliyetçilik akımı dünyaya yayılmış ve Balkanlarda panslavizm ideali,İmparatorlukları yani monarşiyi tehdit olarak görmüştü Eşitlik ve Kardeşlik fikri çıkmıştı geri kalmışlığı Monarşiye bağlamışlardı. Monarşik yönetimler yavaş yavaş çökmüş Demokrasi ve Cumhuriyet fikirleri çıkmıştı. Peki geri kalmışlığı ve eşitsizliği Monarşiye bağlayacak olursak Milliyetçilik akımı Günümüzde hala devam eden sözde Monarşik ülkelerde: İngiltere, Hollanda, Danimarka ne denli etkisi olmuştur?¹

¹ Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Arif Can Yüksel, 2025

1.GİRİŞ

1.1 ROMA

Devlet terimi; Dil, Din, Millet, Kültür, Coğrafya temel birleşimli yapıdır. Nitekim Devlet insanı, İnsan halkı, Halk Milleti, Millet Devlet bilincini oluşturur. Günümüzde bazı devletler çok uluslu bazıları ise “Milliyetçi” Politika izlemektedir. Farklı yüzyıllarda bu durum dünyada değişmekteydi zira siyasi yapıdan ve meclisten çok soylu yönetimler ve hanedanlar etkiliydi. Asıl öncelik halkın değil devletin kazanmasıydı.

Platon’un devlet politikası ve izlediği yollara bakarsak M.S. 20-30 yılları arasında yaşamış ve Roma İmparatorluğu’nun Yahudiye valisi olarak görev almıştı. Roma İmparatorluğu devletini “İmperium” üzerine kurmuştu yani Otorite, Düzen, Devlet çıkarı öncelikti Nitekim bu durum Hz İsa’nın yargılanması sürecinde de görmekteyiz Platon’un “Bu adamda suç bulamıyorum ama onu sizin isteğinize göre cezalandırın” sözü bu durumu Pragmatik yani “çıkar” olarak yorumlayabiliriz.²

Roma Cumhuriyet Dönemi ve Roma İmparatorluğu dönemine bakarsak; Roma Cumhuriyeti (M.Ö 509-27) Monarşiye karşı halkın yönetime el koymasıyla başlamıştı. Senato, Konsüller, Halk meclisleri yönetimde söz hakkıydı, Halk ve Aristokratların Devletin ortak aklı olarak hareket ediyor ve Hukuk Roma halkının hakkını savunan bir bütün olarak değerlendiriliyordu.

Roma İmparatorluğu (M.S 27-476) dönemindeyse durum farklıydı, Egemenlik tek bir elde toplanmış, Mutlak otoritenin korunması hedeflenmiş, Güç sürekliliği ve Devlet disiplini Ana akıl olarak elde tutulmuştu.

Bu iki dönem arasında Devletin kazanımına bakacak olursak Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Temel kaynağı Tarımdı Halk tarımla geçiniyordu fakat Halkın oluşturduğu Cumhuriyet döneminde bile Zenginlik soyluların

² Edward Gibbon, Roma İmparatorluğu’nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi, LIBERUS 2024, İSTANBUL

yani Patrici sınıfının elindeydi Toplumun az bir kısmı büyük gelirler elde ediyor fakat çoğunluğu fakir kalıyordu bu durumda Modern bir Cumhuriyet Monarşisinden bahsetmek pek tabi mümkün gibi gözüküyordu.

Peki bir de İmparatorluk dönemine bakacak olursak Akdeniz büyük bir Ticaret merkezi haline gelmişti. Yollar, Liman ve Limancılık, Vergi sayesinde Ekonomi zirveye ulaşmıştı bu durumda zenginlik sadece elit kısımda değil Tüccarlarda değil pek tabi tüccara kaynak sağlayan halk da Cumhuriyet dönemine göre faydalanmıştı nitekim bunda yönetimde ayrışma olmaması, “ORTAK AKIL” bilinci, kalıcı refah ortamının etkisi olmuştur.

2.OSMANLI'DA DEVLET BİLİNCİ

Devletin temel birleşimini, halk üzerindeki etkisini Müslüman-Gayrimüslim Osmanlı İmparatorluğunda bakacaksak durumun daha kapsamlı Devlet anlayışıyla Zengin bir Askeri, Ekonomi, Siyasi düzeninin olduğunu tahmin etmek yanlış olmaz zira farklı Milletlerin tek bir çatı altında asırlarca yaşaması ve ticaret yapması konunun temel örneğidir.

Osmanlı'da “Devletin temeli adalettir (Adalet mülkün temelidir)” diğer İmparatorluklarda olduğu gibi Devlet ortak akıl olarak görülmüş fakat Devlet yapısı dışında Din ve Toplumsal ahlak Devletin temel taşlarını oluşturmuştu amaç toplumsal dengeyi sağlamak ve merkezi otoriteyi güçlü tutmaktı. Hükümdar, Merkezi yönetim ve Taşra yönetimler Osmanlı'nın temel unsurlarıydı.

Padişah hükümdar ve halife sözü kanun, kanunnameleri Adalet olarak görülüyor ve merkezi yönetimde her konu değerlendiriliyordu. Sadrazam başkanlık yaparken Kazasker, Defterdar, Nişancı, Reisülküttab temsil heyeti olarak görev alıyordu. Tımar sistemiyle hem vergi toplanıyor hem de ordu güçleniyordu. Şer'i ve Örfi hukuk Devlet içinde Adalet temelini ayakta tutuyordu zira Padişah kanunlarıyla Devletin varlığı ve bekası için kardeşlerinden ve çocuklarından vazgeçiyordu.

Osmanlı söğütten çıkarak balkanlara ilerlemeye başlayınca otoriter bir devlet oluşumu görülüyordu Roma sistematığı ve siyasi yapısı beylikten devlete dönüşen Osmanlı'ya Türk kültürüyle karıştırılarak geçmeye

başlamıştı. Osmanlı'da katı bir devlet yapısı oluşmuştu nitekim taht savaşları diğer İmparatorluklarda da görünürken tarihe geçmiş kesin bir yasa olmamasına rağmen Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet "Kardeş Katli Yasasını" Kanunname-i Al-i Osman'a" eklettirmiştir. Bu durumda doğan her şehzade ya tahta çıkacak ya da öldürülecekti buradaki amaç Devletin bölünmez bekası olmuştur. Bu katı kurala göre devlette kesinlikle ikinci bir kişi olamazdı, Bu yasa gösteriyor ki Devlet her şeyden üstün kılınmıştır.³

Osmanlı'da bir diğer devlet bütünü Devşirme Sistemiydi. Küçük yaşında alınan çocuklar ailelerini unutuyor yahut unutturuluyor ve kendilerini devlete adıyorlardı bu durum Padişaha doğrudan bağlı sadık asker ve bürokrat yetiştirmektir, Devlet içerisinde yine devşirilerek alınmış fakat zamanla soylu duruma gelmiş aileleri de ortadan kaldırmak ve süreklilik hedefleniyordu nitekim bu sayede Osmanlı asırlarca ayakta durmuştur. Bu temel birleşime "Muhteşem Devlet Aklı" diyebiliriz zira Müslüman nüfus devşirmeler sayesinde arttırılıyor ve kimsesiz bu çocuklar yetiştirilerek bürokrasiye yerleştiriliyordu.

"Devlet-i ebed-müddet" ideali 16.-17.yy itibariyle bozulmaya başlamıştı. Padişahların siyasetten uzaklaşması, Kadınların yönetimi ciddi şekilde ele alması, Tımar sisteminin bozulması ve bu durumda rüşvetçiliğin ortaya çıkması, Kardeş katlinin kalkması bu durum zayıf ve hasta padişahların tahta geçmesine neden olmuştur, Yeniçeri Ocağının bozulması nitekim gelirin düşmesiyle isyan merkezi haline gelmişti bunların sonucunda iç isyanlar çıkmaya başladı akabinde elit kısım devlet bekası yerine biz merkezli kişisel servet peşine düştü en önemlisiyse "Devlet için yaşamak" fikri yerine "Devlet halkın geçim kaynağıdır" fikrine bıraktı. 18.-19.yy da Devlet bilincine Tanzimatla dönülmeye çalışılsa da başarılı sonuç alınmadı.

Fransa'da çıkan milliyetçilik akımı balkanlardaki halkı uyandırmasıyla Osmanlı Milli bilincini tamamen kaybetmişti bu durumda Balkanlardan Arap yarımadasına bağımsız devlet algısı oluşmuştu.

³ İsmet Bozdağ, Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısı, Boğaziçi Yayınları, 2000

3.COĞRAFİ KEŞİFLER VE DEVLET

Orta Avrupa ve Doğusunda İmparatorluklar yok oluş içerisindeyken Batı Avrupa'da ise durum tam aksineydi Akdeniz önem kaybetmiş ve ticaret yolları Atlas okyanusuna kaymıştı. İspanya, Portekiz, Hollanda, İngiltere Deniz aşırı İmparatorluk fikriyle bir yarış haline girmişlerdi. Ticaret burjuvazisi doğmuş Amerika'dan gelen zengin kaynaklarla İngiltere Monarşisi güç kazanmıştı. Batı Avrupa için millet kendi halklarıydı fakat devlet gücün ve kaynağın olduğu her yerdin. Artık dünya keşfedilebilir, yönetilebilir ve sömürülebilir olarak görülüyordu.

4.SONUÇ

Devletler ilk küçük gruplar halinde ortaya çıkmış amaç can ve mal güvenliklerini korumak olmuştu. Bu gruplar zamanla ticaret ve savaşlarla genişledi ve bölgelere dağıldı. Farklı yönetim biçimleri ortaya çıktı Siyasi yapı devletin temel beyni haline geldi bu durum farklı milletlerin tek devlet çatısı altında yaşaması için imkanlar sundu mesela Roma'da "imperium" bakış açısıyla devlet çıkarı göz önüne alınırken halk yok sayılmadı halk devlet için çalıştı, devlet ise halkın geçimini sağladı. Fakat aynı durum Roma Cumhuriyet döneminde tam olarak işleyemedi. Sınırlar genişledi, Hazine zenginleşti fakat halka kaynak sağlanmadı bunun nedeni çok çeşitlilikti zira elitler devletin temelini değil kendi çıkarlarını gözetiyor ellerinde meclis gücü olduğu için korkmuyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde devlet çıkarı bir politika vardı. İlk beylik olarak ortaya çıkan Osmanlı Batı'ya doğru genişledikçe Bizans-Roma Politik sistemini Türk-Arap kültürüyle benimsemeye başlamıştı nitekim kanunlar padişahın sözüydü Ayrıcalık olarak pek çok milleti içinde barındırıyordu bu nedenle devşirme politikaları sık tutulmuş, Tımar sistemiyle halk kazandırılmış, Askeri sistem (ocaklık) sıkı ve gayrimüslim çocuklarını Osmanlı bireyleri yapmak için gerekli kılınmıştır. Nitekim sonsuz devlet anlayışı ve kardeş katli yasaları 18.YY itibariyle zedelenmeye başlayınca devlet otokrat yönetimini kaybetmiştir tabii bunda coğrafi keşiflerinde sebebi var. Coğrafi keşiflerle Akdeniz güç kaybetmişti. Denizlerden gelen vergi elden çıkmıştı Batı'da İmparatorluk yeni kolonilerle ve sömürgelerle hızla yükselirken Doğu'da ise İmparatorluklar güç

kaybediyor milliyetçilik akımıyla yeni devlet fikirleri ortaya çıkıyordu nitekim Osmanlı'da bu fikirlerden etkilenmişti. Osmanlı'nın balkanlarında çıkan Sırp ve Yunan isyanlarıyla Osmanlı Batı gücünü resmen kaybetmişti nitekim Arap yarımadasındaki isyanlar ve bağımsızlık hareketleri Osmanlı'da yeni genç bilincin doğmasına neden olmuş Anadolu'nun kurtuluş mücadelesiyle Milletin sözünün geçtiği, Hürriyetin, İstiklalin, Cumhuriyetin, Kadının hak sahibi olduğu Türkiye Cumhuriyeti Kurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseridir.

KAYNAKÇA

ATLAN, Sabahat, (2014), Roma Tarihi'nin Ana Hatları, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları BASIK, Celâlettin, (2013), Hiç Bizans Olmadı Romulus'tan Fatih'e Roma Devleti, cilt: 1, İstanbul, Türk

KAŞIKCI Osman: Anayasal Açıdan Fatih'in Teşkilât Kanunnâmesi, <https://www.altayli.net/anayasal-acidan-fatihin-teskilat-kanunnamesi.html>.

UZUNÇARŞILI: Osmanlıların İlk Devlet Teşkilâtı in Osmanli Tarihi I. Cilt (Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan İstanbul'un Fethine Kadar), <https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/osmanlilarin-ilk-devlet-teskilati/>

Ippolo, A. M. (2021). Roma felsefesi. İçinde U. Eco (Ed.), Antik Roma (s. 361-367). Alfa Yayınları.